

MARKAZIY FARG'ONA YERLARIDA ARIDLANISH JARAYONIGA DOIR

¹Azimov Z., ²Nematov A.A., ³Madaminov A.A.

^{1,2,3}Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004085>

Annotatsiya. Maqolada adabiyotlar ma'lumotlaridan foydalanib hozirgi kundagi Quva tajriba stansiyasi, Qo'qon meteorologik stansiyalari ma'lumotlariga tayanib keyingi yillarda Markaziy Farg'onada yog'inlar va haroratlarning o'rtacha miqdori 1973-yildagiga nisbatan oshganligi isbotlangan.

Kalit so'zlar: arid, meteorologik, stansiya, yillik, o'rtacha, harorat, yo'g'in, atmosfera, iqlim, tuproq, korrelyatsiya.

Atmosfera iqlimi ayni vaqtda tuproq iqlimini shakllanishida qatnashadi va bu borada yetakchilik qiladi. Tuproq namligi, harorati, tuproq havosi kabi kattaliklarga ta'sir qiladi. Hammasi birgalikda tuproqni shakllantiruvchi jarayonni vujudga keltiradi. Har bir iqlim tipi o'ziga xos tuproq hosil qiluvchi jarayonni vujudga keltiradi.

Lekin atmosfera iqlimidan tuproq iqlimi farq qiladi. Masalan tuproq havosi bosimi, namligi, harorati atmosfera ko'rsatkichlaridan keskin farq qiladi. Shu bois tuproq tiplarida, tipchalarida, ayirmalarida bu ko'rsatkichlar o'rtasida farq bo'ladi.

Lekin bu kabi ko'rsatkichlar va ularning o'zaro aloqadorligi, korrelyatsiyalari yetarli o'rganilmagan. Har bir iqlim zonasidagi tuproqlarning bu, ya'ni iqlimiy ko'rsatkichlari o'zaro yaqin aloqadorlikda turadi. Shunga alohida e'tibor qaratish kerakki, havo harorati ortib borishi bilan tuproq harorati ham ortib boradi, lekin bu jarayon proporsional emas.

Masalan, minerallarning parchalanishi, organik birikmalarning mineralizatsiyasi tezlashadi. Bu holat albatta tuproq tarkibidagi suv bilan, bu suv esa atmosfera tarkibidagi suv bilan bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga atmosfera ob havosi bilan bog'liq ravishda tuproqdagi mikroorganizmlar faoliyati o'zgaradi.

Tuproqdagi nurash jarayoni ham atmosfera va tuproqdagi iqlim bilan bog'liq kechadi. Havo orqali tuproqdagi haroratni o'zgarishi tuproqda bevosita fizik nurashga, organik moddalarnimineralizatsiyasi yoki gumifikatsiyasiga, ya'ni uning tezligiga, nurashning yangi mahsulotlariga ta'sir qiladi.

Hatto haroratni keskin pasayishi tuproq strukturasi ta'siri endilikda hammaga ma'lum. Bu jarayonni tuproq ichidagi suvni muzlashidan hosil bo'lgan suv bo'laklarini tuproqni bir-biridan ajratishdagi o'rni tariqasida tushinish mumkin. Yoki tuproq ichidagi suvni muzdan suvga aylanishida tuproq struktura bo'lakchalarini erishi, ya'ni namlanib loyga aylanishini ham tasavvur qilish mumkin.

Endilikda ko'pchilikka ma'lum asta-sekinlik bilan tuproqni muzlashi natijasida nisbatan yirik struktura bo'lakchalarini hosil bo'lishi. Yuqori haroratlarda ta'sirida ayrim sersuv kristallgidratlarning tarkibida suv miqdori kamayadi, aksincha sernam yillari bu ko'rsatkichlar o'z o'rniga qaytadi, lekin bunday kuzatuvlar hozircha yo'q darajada.

Farg'ona viloyati bo'yicha iqlimiy ko'rsatkichlarning ko'p yillik o'rtachasi quyida jadvalda keltirilgan bo'lib, unga ko'ra, ya'ni Quva meteorologik stansiya ma'lumotlariga ko'ra cho'l mintaqasini yillik o'rtacha harorati so'nggi yillarda 14,5°C ni, o'rtacha yog'in miqdori esa 180 mm ni tashkil qiladi. S.S. Neustruyev [1977] tomonidan keltirilgan Vild ma'lumotlariga ko'ra

choʻl mintaqasida yillik oʻrtacha harorat 8,1°S, yogʻin miqdori esa 98 mm, bugʻlanish 1436 mm ni tashkil qilgan boʻlib, oylar boʻyicha quyidagicha taqsimlangan.

Ushbu maʼlumotlarni hozirgi holatga, yaʼni 2010-2020 yillardagi oxirgi oʻn bir yillik maʼlumotlarga solishtiradigan boʻlsak, u holda Fargʻona vodiysining choʻl mintaqasini tavsiflovchi Qoʻqon gidrometeorologiya xizmat markazining harorat va yogʻin boʻyicha oʻlchov natijalari hamda Neustruyev tomonidan keltirilgan maʼlumotlar oʻrtasidagi farqni koʻrish qiyin emas (maʼlumotlar ilovada keltirilgan).

Neustruyev maʼlumotlarida oʻrtacha harorat 8,1°C, yogʻin miqdori esa 98,0 mm ni tashkil qiladi. Keyingi oʻn bir yillik maʼlumotlar bilan solishtirilganda koʻp yillik oʻrtacha harorat 15,6°C ni, yogʻin miqdori esa 123,6 mm ni tashkil qilgan, yaʼni harorat bilan birga yogʻin miqdori ham oshgan.

Harorat oʻrtacha 19,2 %, yogʻinlar esa 26,1 % ga oshgan. Harorat boʻyicha aridlanish 19-20 % oshgan taqdirda yogʻin boʻyicha 26-27 % ga oshganligini koʻrish mumkin. Harorat va yogʻinlar mintaqadagi tuproq tiplari va tipchalarini shakllantirishda qatnashadi hamda oʻziga xos tuproqlar, yaʼni sugʻoriladigan gidromorf tuproqlar, tabiiy, antropogen shoʻrxoklar shakllanadi. Yogʻin miqdori hamma tipdagi tuproq hosil qiluvchi jarayonlarga oʻziga xos tarzda taʼsir koʻrsatadi.

Tuproq ustiga tushgan suv oʻzining miqdori va koʻrinishiga qarab tuproqqa ijobiy yoki salbiy taʼsir qiladi. Ijobiy taʼsiri uni, yaʼni tuproqni tarkibidagi suv shakllarini miqdorini oʻzgartiradi, oʻsimlik olishi mumkin boʻlgan suv miqdorini oshiradi va boshqalar. Salbiy tomoni koʻp miqdorda yogʻinlar yogʻsa tuproqda suvda eruvchi oziqa moddalarini quyi qatlamlarga yuvib ketadi, eroziya turini kuchaytiradi, havo rejimini buzadi, yaʼni qaytarish jarayonini tezligini oʻzgartiradi va boshqalar.

Yogʻin shakli ham qor boʻlsa uning qalinligi sekin-tez erishi ham tuproq xossalariga taʼsir qiladi. Yogʻinning yil fasllaridagi, hatto dekadalaridagi taqsimoti ham tuproqqa xilma-xil taʼsir qiladi.

Bu oʻrinda relyefning ham alohida roli ajralib turadi. Yogʻinlar miqdori shamollar ishiga ham taʼsir qiladi. Shamollarni tuproq hosil qilishdagi roli ham albatta alohida qiziqish uygʻotadi. Shamollarning taʼsiri ham xilma-xil, yaʼni togʻli va togʻoldi tekisliklarda, choʻl va chalachoʻllarda alohida-alohida ifodalanadi.

Ayniqsa bu borada impulverizatsiya roli katta, yaʼni shamollar taʼsirida mayda zarrachalar uchirilib ketilgandan soʻng, tuproqlarning mexanik tarkibi oʻzgaradi yoki bu jarayonda suvda eruvchi tuzlar qatnashsa, shoʻr emas yerlar shoʻrlanadi yoki maʼlum qism tuzlar shoʻrxoklardan oʻchiriladi.

Shoʻrxoklar ustiga qoʻshimcha ravishda tuzlar yogʻinlar miqdori orqali ham kelib qoʻshilishi mumkin. Impulverizatsiya jarayoni tuproq-suv-havo oʻrtasida modda almashinish jarayoniga taʼsir koʻrsatadi. Bu borada Orol dengizining qurib qolgan qismidagi tuzlar migratsiyasi, impulverizatsiyasini misol qilib olish mumkin. Bu masala ham oʻz yechimini kutmoqda. Lekin shunga alohida eʼtibor qaratish kerakki, iqlim, impulverizatsiya kattaliklari relyefga bogʻliq kechadi.

Albatta tuproq hosil qiluvchi omillardan biri boʻlib, u tuproqdagi dinamik jarayonlarga, tuproq iqlimiga, suv, haroratni taqsimlay olish qobiliyati bilan taʼsir koʻrsatadi. Relyef tuproq va tuproq-gruntlarining yonbagʻirlar boʻyicha xarakatida, fizik nurashda, tuproqning namlanishida, shoʻrlanishida, eroziya jarayonida katta amaliy ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari relyef yer usti va yer osti suvlarining xarakati, taqsimoti, mineralizatsiyasida alohida o‘rin egallaydi. Bu borada vodiyning cho‘l mintaqasi tuproqlarining sizot suvlarining taqsimoti, sho‘rxoklarining kelib chiqishi nazariy-amaliy ahamiyat kasb etishini eslatish kifoya.

Ehtimoldan holi emas, bizning cho‘llarimizda sho‘rxoklarning sizot suvlari manbalaridan biri yon atrofdagi tog‘liklardan kelayotgan sizot suvlari bo‘lishi. Mayda tepaliklar cho‘l mintaqasida sho‘rxoklarning shakllanishiga olib keladi.

1-rasm. Harorat va yog'in miqdorining o'rtacha o'zgarishi

Relyef elementlarining o'zgarishi tuproqlarni transformatsiyalanishiga olib keladi. Shunday qilib relyefni tuproq hosil bo'lishidagi ta'siri xilma xil bo'lib, relyef ko'rinishiga boshqa omillar ham qo'shilib ketadi.

Cho‘l mintaqasida quruq iqlimda fizik nurash yetakchilik qiladi, tuproq hosil bo‘lish jarayoni tabiiy sharoitda kuchsiz, mayda yumshoq oqizindilar qatlami ham ko‘rinib turadi, o‘simlik qoplami sifat va tarkib jihatdan ham juda kam va siyrak, defilyatsiya va eol transporti, ya'ni zarrachalarni tashilishi kuchliligi bilan xarakterlanadi. Tuproqlarni element tarkibini shakllanishida o‘simlik va hayvonot dunyosining ahamiyati to‘g‘risida.

Dunyo olimlari tomonidan o‘simlik va hayvonot dunyosini tuproq hosil qilishdagi roli har xil darajada o‘rganilgan. Bu o‘rinda V.V.Dokuchayev hamma tuproq hosil bo‘lishi jarayonlarini ularda o‘sadigan o‘simliklarga bog‘langanligini va buning ahamiyati fon va ishlab chiqarishda keyinchalik katta ekanligi endilikda hammaga ma'lum.

1-jadval

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Cho'l mintaqasining o'rtacha harorati, yog'inlari, bug'lanishi (Neustruyev 1977)

Oylar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XI	O'rtacha
O'rtacha harorat, °C	-9,7	-10,6	-0,3	4,2	19,9	23,7	25,2	23,6	15,7	6,9	-1,0	-7,1	cha
Yog'inlar, mm	10,2	10,6	13,8	11,5	13,6	7,2	4,5	2,5	2,8	5,7	8,0	8,6	cha
Bug'lanish, mm	7	10	49	151	230	235	224	297	149	97	40	16	cha
													Σ1436
													Σ 98,0

Dokuchayev va boshqalar qora tuproqlarning shakllanishida ularda o'sadigan o'simliklar rolini har tomonlama va chuqur tahlil qilib bergan. Lekin sho'rlangan aridlanishga yuz tutgan, ya'ni harorat oshishi bilan yog'in miqdori asta sekinlik bilan ortib borishi bilan yerlardagi o'simliklarning dorivorligi, tuproq sho'rini kamaytirishdagi yoki unumdorligini oshirishdagi roli xususan sho'rxoklarda va sho'rlangan saz rejimdagi tuproqlarda ularning qator xususiyatlari, jumladan biogeokimyoviy xususiyatlari, mahsuldorligi element tarkibi va ularning miqdori bilan tuproqdagi miqdorlari o'rtasidagi korrelyatsion bog'lanishlar siklik elementlar misolida deyarli o'rganilmagan.

2-jadval

Qo'qon gidrometeorologiya xizmat markazining 2010-2021-yillar uchun oyma-oy ma'lumotlari "harorat"

Yillar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	O'rtacha	
2010		4	3,4	12	18,7	21,4	26,1	27,9	27,2	21,7	16,5	7,8	2,1	15,7
2011		0,1	3,8	7,1	19,3	24,5	27,5	28,4	27,1	22,6	16,6	6,5	0,6	15,3
2012		0,4	0,1	8,3	20,5	22,7	26,4	28,5	28	22	14,8	7,1	0,4	14,9
2013		0,2	5,6	11,8	17,1	22,4	26,7	28	27	23,4	15,7	7,2	2,4	15,6
2014		1	2,7	9,8	16,2	24,3	26,4	28,2	27,2	22,4	14,3	6,5	0,9	15,0
2015		2,3	5,6	9,7	17,9	22,5	27,2	29,6	26,5	21,6	15,6	8,3	3,1	15,8

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

2019		15		16,7		30,9		18,7		14,1		0		1,7		2		8,8		18,1		4		139,5
2020	6,9	32,6	4	12,7	10,1	3	3	7	2	8,9	9,5	15,7												115,4
O'rtacha	6,7	19,7	18,2	17,2	16,9	10,6	2,7	4,0	1,1	13,7	14,6	9,4												135

Adabiyotlar ma'lumotlariga va kuzatuvlarimizga ko'ra Markaziy Farg'onada keyingi 45 yil davomida haroratning 7,5 °C oshganligi, ko'p yillik ma'lumotlarga ko'ra ushbu hududda yog'inlar miqdorini 17,4 mm oshganligi aniqlandi, demak Markaziy Farg'onada cho'llanish jarayoni jadal suratlarda davom etmoqda.

REFERENCES

1. Неуструев С.С. Естественно-исторический очерк Наманганскрго уезда.Ташкент. 1913.
2. Yuldashev G', Raximov A., Azimov Z. Sho'rlangan tuproqlar melioratsiyasi. 2022. 257 s.
3. Yuldashev G', Jabborov Z., Abduraxmonov T. Tuproq kimyosi. 2019. 246 s.
4. Ruziyev R.K., Yuldashev G'. O'zbekiston tuproqlari va ulardan samarali foydalanish. 2019.
5. G'. Yuldashev. Meliorativ tuproqshunoslik. 2008. 132 s.
6. Максудов.А. Почвы Центральной Ферганы. Ташкент. 1979, 120 стр.